

فانوس فلسفي

علي الرحج

في التنوير والثورة

لا شك أن الفرق كبير بين مفهوم «التنوير» ومفهوم «الثورة»، وقد يكون للاول اصول معرفية واضحة. أما «التنوير» فيمكن القول إن له اصولاً في الفكر بصفته الأيديولوجية والعقدانية. وقد يكون مرتبطاً بالممارسة والفعل أكثر من ارتباطه بنظرية. وقد تأتي النظرية فيه بعد الفعل.

لا ينفصل «التنوير» عن الفعل، ولكن النظرية فيه تغلب على الفعل، أو يمكن القول أن «التنوير» فعل عقائلي يضبط ايقاع الفعل والممارسة كي لا ينزلق إلى مغريات الانفعال العاطفي والوجدان. **يعد نوري جعفر** أن ما يأتي من عُنف في أعقاب أي ثورة إنما هو من مُتَمَاتِها، يؤكد أن الثورة الحقيقية إنما هي «الثورة الحمراء» التي لا تكتمل إلا بالقضاء على رجالات العهد القديم. لأن الثورة تستمد شرعيتها من تأكيد الثوار على ضرورة تحقيق «العلة الاجتماعية».

يؤكد علي شريعتي أن الثورة تكون وشبكة الحدوث حينما يشتد فساد الفئة الحاكمة، وكلما أوغلت الفئة الحاكمة في الفساد عمقاً قربت ساعة انهيارها وحفرت قبرها بيدها عاجلاً أم آجلاً. تبدو ملاحم وجود الثورة جلية حينما يشتد الصراع الطبقي، فتكون الفئة الحاكمة ورجالاتها منتفعة وتمتدح أسواق الدولة وغالبية الجماهير محرومة.

يؤكد غوستاف لوبون في كتابه «روح الثورات، والثورة الفرنسية» أن الثورة تحصل وفق مُعطيات عقلية، فلا ثورة من دون وجود أسباب عقلية وواقعية كانت هي الأصل في حدوثها، ولكن لا يكون لهذه الأسباب قوة تأثير إن لم تتحول إلى عواطف يشعر الجمهور أو الجماعات الثائرة بتأثيرها المحسوس، لذلك فلا نجاح لثورة من دون «إنعام لقلوب الجماهير بالآمال، لذلك نجد أغلب الثورات التي نجحت إنما يستعين قاداتها بتأجيح العاطفة الدينية أو الوطنية، ولا تنجح الثورة» ولا تصبح ذات نتائج إلا بعد هبوطها لروح الجماعات.

أما التنوير، فهو محاولة للتخلص من التبعية والجهل والتجهيل، بدأت ملامحه مع فلسفة القرن السابع عشر، وفي مقدمتهم، ديكارت وفرانسيس بيكون، وما ميز فلسفة ديكارت هو «الكوجيتو» الديكارتي، أو تبنيه لما سُمي بالشك المنهجي، وهو شكل من أشكال إعادة بناء العقل الإنساني وفق قدرته على إدراك الوجود، وعدم التسليم بأي شيء، عى أنه حق ما لم يتبين أنه كذلك، بدأ الفكر يعتمد على مقدار فهم الإنسان للعالم الذي هو فيه من دون التعكس على معطيات الغيب واللاهوت.

وقد كان لفرنسيس بيكون هذا الفضل حينما انتقد ما أسماه «أوهام العقل»، أو «اصنام العقل»، وحين النظر لهذه الأوهام نجدها متماثلة. أعادت فلسفة التنوير الاعتبار للعقل الإنساني بدوره الفاعل في معرفة الطبيعة والوجود، الأمر الذي دفع باتجاه تطور العلوم الرياضية والتجريبية، والعمل على استقلال العلوم الطبيعية عن هيمنة التفسيرات الميتافيزيقية للوجود، وبدأت سلطة رجال الدين أو «الكهنوت» بالتفكك تدريجياً، ليحل العالم محله.

ما يُميز إيمانويل كانت في سؤاله ما التنوير؟ هو دعوته لتحرير العقل من التبعية والوصاية، بمعنى آخر أن كانت يدعو لتحريره أولاً والتعقل ثانياً، ولا تحرر ولا تعقل حينما يقبل العقل بتبعيته لآخر، أي أننا كبشر نعي حاجتنا للحرية وللتعقل، هناك العنصران اللذان يجعلان من الإنسان إنساناً بالفعل، لأنه تتخلص من التبعية واستعمال عقله دون وصاية من أحد.

التنوير عند كانت هو دعوة لخروج الإنسان من إحساسه بالقصور الذاتي ليحل به عقله مناراً يهتدي به، فهو يستكمل طرق ديكارت بتفكيره «الكوجيتو» الشهيرة «أنا أفكر، أنا موجود» بوصفها دعوة لاعتماد العقل على متبنياته K، رغم أنه «أنا كانت» حاول التفريب بين نزعة ديكارت العقلية المحضة والنزعة التجريبية المحضة.